

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКСТИНКЦИИ ХИНОНОВ

© 2024. Е. М. Кравченко, В. С. Дорошкевич

На примере продукта окисления гидрохинона – *para*-бензохинона – сопоставлены различные методы определения коэффициента экстинкции на основе экспериментальных данных и квантово-химических расчетов (компьютерного моделирования). Используемые методы применены для определения коэффициента экстинкции продукта лакказного окисления пирокатехина (предположительно *ortho*-бензохинона).

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, гидрохинон, лакказа, окисление, *para*-бензохинон, пирокатехин, спектрофотометрия.

Введение. Лакказы – медьсодержащие оксидазы, синтезируемые грибами, растениями, микроорганизмами. Ввиду высокой активности и способности окислять широкий круг органических субстратов в мягких условиях, эти ферменты представляют интерес для применения в биотехнологии, аналитической химии и других областях деятельности [1–4]. Исследование кинетики и механизма превращения субстратов в присутствии этих ферментов, знание природы продуктов необходимо для рационального использования этих реакций на практике.

Постановка задачи. Основным методом изучения кинетики расходования субстратов лакказы при их окислении и накопления продуктов является спектрофотометрия в ультрафиолетовом и видимом спектральном диапазоне. Далеко не всегда можно достоверно регистрировать кинетику процесса по расходу исходного субстрата. Кроме того, исследование механизма ферментативной реакции требует информации о структуре и количестве образующихся продуктов. Возникает необходимость определения их коэффициентов экстинкции прямыми или косвенными методами. Для решения этой задачи использовали несколько разных подходов:

- 1) метод градуировочного графика с использованием растворов доступных препаратов продуктов;
- 2) метод градуировочного графика с использованием продуктов, выделенных (экстрагированных) из реакционных смесей;
- 3) определение из данных кинетических исследований, используя полосы поглощения субстратов и продуктов, исходя из стехиометрической схемы процесса;
- 4) метод титрования восстановителем (аскорбиновой кислотой);
- 5) методы квантово-химического моделирования.

Методика эксперимента. В исследованиях использовали коммерческий препарат лакказы, выделенной из мицелия макромицета *Trametes versicolor* (Sigma). Гидрохинон (ГХ), пирокатехин (ПК) и *para*-бензохинон (*n*-БХ) очищали сублимацией, аскорбиновую кислоту – перекристаллизацией из водно-спиртового раствора. Чистоту веществ подтверждали измерением температур плавления и спектрофотометрически. Цитратный буферный раствор (рН 4,6, 0,1 М) готовили из соответствующих компонентов квалификации «ч.д.а.» согласно методикам, описанным в [5]. Метилтрет-

бутиловый эфир (МТБЭ) квалификации «х.ч.» («Синбиас») использовали без дополнительной очистки. Экстракцию проводили в мерном цилиндре, интенсивно встряхивая водную реакционную смесь с МТБЭ и оставляя ее для разделения. Органическую фазу отбирали автоматической пипеткой, растворитель удаляли вакуумированием при комнатной температуре.

Электронные спектры поглощения субстратов, *n*-БХ и реакционных смесей при лакказном окислении фенолов записывали на приборе SPECORD S 300 UV VIS (Германия). Для регистрации сигнала и первичной обработки полученных данных использовали программное обеспечение WinAspect. Математическую обработку экспериментальных данных проводили в программе MS Excel. Измерения pH буферных растворов проводили на иономере И-160 М.

Квантово-химические вычисления проводились с использованием пакета Gamess-US. Оптимизация структур предварительно осуществлялась полуэмпирическим методом PM6. Структуры с минимальной энергией использовались в качестве начального приближения для расчетов в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) с набором базисных функций 6-311++G(d,p) с гибридными функционалами B3LYP. Геометрия всех структур была оптимизирована по всем независимым переменным и без ограничений по симметрии для водной среды. Влияние растворителя на спектральные характеристики учитывалось в рамках модели PCM (Polarizable Continuum Model) [6]. Полученные результаты относятся к температуре 298 К, давлению 1 атм. и водной среде.

Анализ результатов. Одним из наиболее удобных и информативных объектов, которые можно использовать для подбора подходов определения коэффициентов экстинкции хинонов является реакция лакказного окисления ГХ в первичный молекулярный продукт – *n*-БХ. Это обусловлено следующими причинами:

- в реактивно чистом виде доступны и субстрат, и продукт;
- скорость расходования ГХ при его ферментативном окислении равна скорости накопления *n*-БХ;
- в ходе этого процесса не обнаружено каких-либо других устойчивых продуктов, кроме *n*-БХ;
- в нейтральных, слабокислых и слабощелочных средах *n*-БХ, а возможно и другие хиноны быстро количественно взаимодействуют с аскорбиновой кислотой [7].

n-БХ имеет две четко различимые полосы поглощения – ультрафиолетовую высокой интенсивности (246 нм) и малоинтенсивную видимую (426 нм) (рис. 1). Они достаточно хорошо наблюдаются в реакционной смеси, содержащей ГХ (полосы поглощения при ~210 нм и 289 нм). Аналогичная спектральная картина характерна для многих производных ГХ и для продуктов их лакказного окисления: по две полосы поглощения разной интенсивности.

Коэффициент экстинкции *n*-БХ определили посредством градуировочного графика по растворам известной концентрации в цитратном буфере и в органических растворителях. В водных средах *n*-БХ достаточно быстро превращается, в связи с чем необходимо проводить измерения со свежеприготовленным раствором. Во всех использованных средах в спектре *n*-БХ имеется две полосы поглощения: при $\lambda_{max} = 240\text{--}252$ нм и $\lambda_{max} = 426\text{--}455$ нм (табл. 1).

Рис. 1. Спектры поглощения *n*-БХ в различных растворителях.
УФ-область: [*n*-БХ] = 0,035–5 мМ; видимая область: [*n*-БХ] = 8–10 мМ;
Обозначения: — цитратный буфер рН 4,6; - - хлороформ; - - метилтретбутиловый эфир (МТБЭ)

Таблица 1

Спектральные характеристики растворов *n*-БХ

растворитель	λ_{\max} , нм	ϵ , л/моль·см
цитратный буфер (рН 4.6, 0.1 М)	246	$1,86 \cdot 10^4$
	426	20,1
хлороформ	252	$1,26 \cdot 10^4$
	440	18,6
МТБЭ	240	$1,98 \cdot 10^4$
	455	18,0

Если из общей схемы реакции известна стехиометрия процесса, а кинетические кривые накопления продукта имеют вид кривых с насыщением, рассчитать конечную концентрацию продукта в реакционной смеси (а значит, и коэффициент экстинкции) возможно в предположении, что превращение полное, а количество образовавшихся побочных продуктов невелико или они отсутствуют. Полученные таким способом коэффициенты экстинкции *n*-БХ (рис. 2) отличаются от полученных из градуировочного графика примерно на 15 %.

Рис. 2. Изменение оптической плотности реакционной смеси при лакказном окислении ГХ ($\lambda_{\max} = 246$ нм). $[E]_0 = 20$ мг/л; цитратный буфер рН 4.6, 308 К.
 $[GX]_0$: 1 – 0,043 мМ; 2 – 0,07 мМ; 3 – 0,1 мМ.

Если получить участок насыщения на кинетической кривой в конце реакции по какой-то причине невозможно, коэффициент экстинкции может быть оценен из начальных прямолинейных участков кинетических кривых по соотношению $\Delta A/\Delta t$ субстрата и продукта для нескольких временных диапазонов.

Реакционная смесь при лакказном окислении ГХ на начальном этапе процесса содержит компоненты буферного раствора, лакказы, субстрат лакказы – ГХ и продукт окисления – *n*-БХ. Последний, как наиболее гидрофобный компонент раствора, может быть извлечен из него экстракцией органическим растворителем.

Для экстракции использовали МТБЭ. Процедуру экстракции проводили в цилиндре с притертой пробкой троекратно, после чего соединяли порции органической фазы. Отдельными опытами показано, что экстрагируется таким образом не менее 90 % введенного *n*-БХ. При экстракции *n*-БХ, полученного при лакказном окислении ГХ, выход составил не менее 80 % от теоретического. Длины волн максимумов поглощения полученного таким образом *n*-БХ совпадают с таковыми для чистого вещества, но коэффициенты экстинкции несколько отличаются (табл. 2).

Таблица 2

Спектральные характеристики *n*-БХ, полученного лакказным окислением ГХ, в цитратном буфере (рН 4,6, 0,1 М) и МТБЭ

растворитель	λ_{max} , нм	ϵ , л/моль·см	относительная ошибка в %
цитратный буфер	246	$1,74 \cdot 10^4$	8 %
	426	18.2	- 9 %
МТБЭ	240	$1,6710^4$	+ 16 %
	455	27.8	+ 55 %

При работе с субстратами, продукт лакказного окисления которых неизвестен и является предметом исследования, следует увеличить масштаб загрузки и экстракции, чтобы выход вещества давал возможность его очистки. В целом, даже при оценке значения ϵ после извлечения продукта из РС с помощью МТБЭ, можно получить приемлемые значения с точностью 15–25 %.

Введение порции раствора аскорбиновой кислоты в реакционную смесь, содержащую *n*-БХ, приводит к снижению оптической плотности в области его полос поглощения на величину, соответствующую уменьшению содержания *n*-БХ, а она эквивалентна количеству (известному) введенной аскорбиновой кислоты.

Для торможения ферментативного процесса, обеспечения достаточно высокой скорости взаимодействия аскорбиновой кислоты с хиноном и минимизации процессов автоокисления молекулярным кислородом использовали один из следующих способов:

- добавка раствора NaOH к реакционной смеси (0,1 М цитратный буфер с рН 4,6);
- добавка этанола к реакционной смеси (0,1 М цитратный буфер с рН 4,6);

- отбор пробы концентрированной реакционной смеси и разбавление ее фосфатным буферным раствором (0,1 М, рН 7,4) в 10–20 раз.

Результат экспериментов с торможением непосредственно в кювете – кинетическая кривая (кривая накопления хинона) и падение оптической плотности при введении добавок (рис. 3). При титровании восстановителем отобранных разбавленных проб имеется серия кривых, на каждую из которых приходится одно снижение оптической плотности (рис. 4).

В целом, полученный данным методом коэффициент экстинкции для *n*-БХ (табл. 3) соизмерим с его реальным значением (см. табл. 1 и 2).

Рис. 3. Определение коэффициента экстинкции *n*-БХ в реакционной смеси при восстановлении его аскорбиновой кислотой.

Лакказное окисление: $V_{PC} = 2.5$ мл; $T = 308$ К; pH 4.6 (0.1 М цитратный буфер), $[E]_0 = 20$ мг/л; $[GX]_0 = 0.075$ мМ; Остановка реакции: 0.2 мл 2М NaOH, pH в результате pH 7–7.5
Введение по 0.1 мл 0.75 мМ аскорбиновой кислоты (стрелками указано время введения).

Рис. 4. Определение коэффициента экстинкции *n*-БХ путем восстановления аскорбиновой кислотой в слабощелочной среде методом отбора проб. Добавлено аскорбиновой кислоты, мкМ: 1 – 3,7; 2 – 7,3; 3 – 12,0 (стрелками указано время введения).

Таблица 3

Определение коэффициента экстинкции *n*-БХ при восстановлении аскорбиновой кислотой

Условия восстановления	Условия ферментативной реакции	Остановка ферментативной реакции	$\varepsilon; \cdot 10^{-4}$, л/моль·см	$\langle \varepsilon \rangle \cdot 10^{-4}$, л/моль·см
Непосредственно в РС	$V_{PC} = 2,5$ мл; $T = 308$ К; pH 4,6 (0,1 М цитратный буфер) $[E]_0 = 20$ мг/л; $[GX]_0 = 0,075$ мМ	2,5 мл РС + 0,2 мл 2М NaOH	1,9; 1,7 1,2; 1,7 1,6	$1,6 \pm 0,3$
Отбором проб	$V_{PC} = 2,5$ мл; $T = 308$ К; pH 4,6 (0,1 М цитратный буфер) $[E]_0 = 2$ мг/л; $[GX]_0 = 1$ мМ	0,2 мл РС + 1,8 мл ФБС (0,1 М, pH 7,4)	1,8; 2,2 2,1; 2,1 1,9; 1,7	$2,0 \pm 0,2$

λ_{max} при определении ε составляла 246 нм.

Предполагается, что лакказное окисление пирокатехина (ПК) ведет к образованию *орто*-бензохинона (*о*-БХ), вещества красного цвета, менее устойчивого, чем *пара*-изомер.

При проведении лакказного окисления ПК и экстракции продукта МТБЭ с последующим высушиванием был получен осадок в количестве 68 % от теоретического выхода *o*-БХ. УФ-видимый спектр осадка в целом схож со спектром реакционной смеси (рис. 5), однако коэффициент экстинкции, определяемый из него, более чем на порядок меньше (табл. 4).

Рис. 5. Спектр продукта лакказного окисления пирокатехина после экстракции из реакционной смеси посредством МТБЭ и сушки. Растворитель: 1 – цитратный буфер; 2 – МТБЭ. 3 – спектр реакционной смеси на начальном этапе лакказного окисления пирокатехина, $[ПК]_0 = 0,36$ мМ, $[E]_0 = 20$ мг/л, цитратный буфер (0,1 М, рН 4,6), Т 308.

Очистка продукта окисления ПК путем возгонки к успеху не привела – на воронке сублимировался чистый ПК (вероятно, непрореагировавший). По-видимому, образующийся *o*-БХ вступает в дальнейшие превращения со скоростью, соизмеримой со скоростью ферментативного окисления ПК.

Продукт лакказного окисления ПК с высокой скоростью реагирует с аскорбиновой кислотой с уменьшением оптической плотности при длине волны 390 нм (рис. 6).

Рис. 6. Определение коэффициента экстинкции продукта окисления ПК в реакционной смеси при восстановлении его аскорбиновой кислотой. Лакказное окисление: $V_{PC} = 2,5$ мл; Т = 308 К; рН 4,6 (0,1 М цитратный буфер), $[E]_0 = 20$ мг/л; $[ПК]_0 = 0,8$ мМ; Остановка реакции: 1 мл этанола. Введение по 5 мкл 0,05 мМ аскорбиновой кислоты (стрелками указано время введения).

Определяемый таким образом коэффициент экстинкции соизмерим с таковым, вычисленным из данных кинетики (табл. 4).

Таблица 4

Значения коэффициентов экстинкции продукта лакказного окисления пирокатехина, полученные разными методами

Метод		λ_{\max} , нм	$\varepsilon \cdot 10^3$, л/моль·см
лакказное окисление +экстракция МТБЭ + градуировочный график	цитратный буфер	390	0,12
	МТБЭ	384	0,13
из данных кинетики (в цитратном буфере)	A_λ в конце реакции	390	1,89
Титрование аскорбиновой кислотой, остановка 2 М NaOH (2,5 мл РС + 0,2 мл NaOH)	цитратный буфер, рН ~ 6,2	390	1,29
Титрование аскорбиновой кислотой, остановка этанолом (2,5 мл РС + 1 мл этанола)	цитратный буфер, 28% этанола	390	1,05

Моделирование электронных спектров поглощения ГХ, ПК и соответствующих хинонов проводили в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) с набором базисных функций 6-311++G(d,p) с гибридными функционалами B3LYP. Полученные результаты относятся к температуре 298 К, давлению 1 атм, водной среде.

Для рассмотренных субстратов наблюдается достаточно хорошее совпадение, в пределах 10 нм, расчетных спектральных характеристик с экспериментальными, но расчетные коэффициенты экстинкции превышают экспериментальные примерно на треть. Характеристики рассматриваемых хинонов отличаются сильнее (табл. 5).

Таблица 5

Экспериментальные и расчетные спектральные характеристики фенолов и продуктов их лакказного окисления

Вещество	Экспериментальные спектральные характеристики			Расчетные спектральные характеристики		
	ε	λ_{\max} , нм	$\lambda_{1/2}$, нм	ε	λ_{\max} , нм	$\lambda_{1/2}$, нм
ГХ	2268	289	27	3500	287	40
ПК	2047	275	19	3200	265	36
<i>n</i> -БХ	18361	246	28	16000	257	30
	20	420	95			
<i>o</i> -БХ	7124	252		2700	231	45
	1884	390	17	2300	438	100

Выводы. Экстракция МТБЭ позволяет извлечь *para*-бензохинон из реакционной смеси после лакказного окисления гидрохинона с хорошим выходом, полученный продукт имеет спектральные характеристики, близкие к экспериментальным. Экстракция продукта окисления пирокатехина в тех же условиях, по-видимому, не позволяет получить чистый *ortho*-бензохинон. Аскорбиновая кислота эффективна в качестве восстановителя хинонов. Коэффициенты экстинкции, полученные титрованием *para*-бензохинона аскорбиновой кислотой, и из данных кинетики, совпадают в пределах 10–15 % с коэффициентами для чистых веществ. Коэффициенты экстинкции продукта окисления пирокатехина, предположительно *ortho*-бензохинона, определенные титриметрически, отличаются от определенных из данных кинетики на 30–40 %. В результате моделирования UV-VIS спектров поглощения гидрохинона, пирокатехина и соответствующих хинонов было получено достаточно хорошее

совпадение значений длин волн, а условия расчета коэффициентов экстинкции следует оптимизировать.

Если препаративно чистый продукт лакказного окисления недоступен, целесообразно определить его коэффициент экстинкции несколькими косвенными методами, например, титрованием аскорбиновой кислоты и по поглощению в конце реакции, и использовать для обработки кинетических данных сопоставимые результаты.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (номер госрегистрации 124012400355-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kyomuhimbo H. D., Brink H. G. Applications and immobilization strategies of the copper-centred laccase enzyme; a review // *Heliyon*. – 2023. – Vol. 9, Is. 2. – P. e13156. – DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e13156.
2. Arregui L., Ayala M., Gómez-Gil X., Gutiérrez-Soto G., Hernández-Luna C. E., Herrera de Los Santos M., Levin L., Rojo-Domínguez A., Romero-Martínez D., Saparrat M. C. N., Trujillo-Roldán M. A., Valdez-Cruz N. A. Laccases: structure, function, and potential application in water bioremediation // *Microb Cell Fact.* – 2019. – Vol. 18, Is. 200. – DOI: 10.1186/s12934-019-1248-0.
3. Brugnari, T., Braga, D.M., dos Santos, C.S.A. Torres B. H. C., Modkovski T. A., Haminiuk C. W. I., Maciel G. M. Laccases as green and versatile biocatalysts: from lab to enzyme market – an overview // *Bioresour. Bioprocess.* – 2021. – Vol. 8, Is. 131. – P. 1-29. – DOI: 10.1186/s40643-021-00484-1.
4. Chaudhary S., Singh A., Varma A., Porwal S. Recent Advancements in Biotechnological Applications of Laccase as a Multifunctional Enzyme // *J Pure Appl Microbiol.* – 2022. – Vol. 16, Is. 3. – P. 1479-1491. – DOI: 10.22207/JPAM.16.3.72.
5. Досон Р., Эллиот Д., Эллиот У., Джонс К. Справочник биохимика. Пер. с англ. В. Л. Друцы, О. Н. Королевой. – М.: Мир, 1991. – 543 с. – ISBN 5-03-001032-7.
6. Tomasi J. Quantum Mechanical Continuum Solvation Models / J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi // *Chem. Rev.* – 2005. – Vol. 105. – No. 8. – P. 2999-3093. – DOI: 10.1021/cr9904009.
7. Рогожин, В. В. Механизм совместного окисления аскорбиновой кислоты и гидрохинона в присутствии пероксидазы хрена / В. В. Рогожин, В. В. Верхотуров // *Биоорганическая химия*. – 1999. – Т. 25, № 5. – С. 377-382. – EDN: NVFUAЕ.

Поступила в редакцию 25.11.2024 г.

EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS FOR DETERMINING QUINONE EXTINCTION COEFFICIENTS

E. M. Kravchenko, V. S. Doroshkevich

Using the example of the oxidation product of hydroquinone – *para*-benzoquinone – various methods for determining the extinction coefficient based on experimental data and quantum-chemical calculations (computer modeling) are compared. The methods used are applied to determine the extinction coefficient of the product of laccase oxidation of pyrocatechol (probably *ortho*-benzoquinone).

Keywords: ascorbic acid, hydroquinone, laccase, oxidation, *para*-benzoquinone, pyrocatechol, spectrophotometry.

Кравченко Елена Михайловна

младший научный сотрудник кафедры биохимии и органической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: elena_kravchenko1994@mail.ru

Kravchenko Elena Michailovna

Junior researcher the Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Дорошкевич Виктор Сергеевич

старший преподаватель кафедры биохимии и органической химии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: v.s.doroshkevich@mail.ru

Doroshkevich Viktor Sergeevich

Senior Lecturer, Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.